

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KOGNITIV RIVOJLANISHINI HISOBGA OLGAN HOLDA MATNNI TUSHUNISHGA O'RGATISHNING NEYROPEDAGOGIK YONDASHUVLARI

Turan International University, Gumanitar fanlar va pedagogika kafedrası o'qituvchisi Sotivoldiyeva Sarvinoz Qahramon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667884>

Annotatsiya: Bugungi kunda ta'lim tizimida neyropedagogik yondashuvni qo'llash boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni ongli ravishda tushunish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu maqolada neyropedagogikaning nazariy asoslari, shuningdek, o'quvchilarning miya faoliyatini hisobga olgan holda ularni matnni tushunishga o'rgatishning samarali usullari va amaliy metodikalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda kognitiv jarayonlar, psixofiziologik xususiyatlar hamda o'qish jarayonidagi dekodlash mexanizmlari asosida metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: neyropedagogika, ta'lim, kognitiv, psixofiziologiya, matn, o'qish, dekodlash

Аннотация: В современном образовании нейрпедагогический подход рассматривается как важный фактор формирования осознанного понимания текста у младших школьников. В данной статье анализируются теоретические основы нейрпедагогики, а также эффективные методы и практические методики обучения пониманию текста с учётом особенностей мозговой деятельности учащихся. В исследовании предлагаются методические рекомендации, основанные на когнитивных процессах, психофизиологических особенностях и механизмах декодирования при чтении.

Ключевые слова: нейрпедагогика, образование, когнитивное развитие, психофизиология, текст, чтение, декодирование

Abstract: In modern education, the neuro-pedagogical approach is considered a key factor in developing conscious text comprehension skills among

primary school students. This article analyzes the theoretical foundations of neuro-pedagogy and explores effective methods and practical strategies for teaching text comprehension, taking into account students' brain activity. The study presents methodological recommendations based on cognitive processes, psychophysiological characteristics, and decoding mechanisms in reading.

Keywords: neuro-pedagogy, education, cognitive development, psychophysiology, text, reading, decoding

Zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchining individual rivojlanish xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil etilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda o'qish va matnni tushunishga o'rgatish jarayoni o'quvchining miyasidagi idrok, xotira, diqqat, hissiy-irodaviy holatlar bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli, neyropedagogik yondashuv bu bosqichda ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Neyropedagogika (ta'lim neyrobiologiyasi) – bu kognitiv nevrologiya, differensial psixofiziologiya, neyropsixologik bilimlar hamda turli xil ta'lim materiallarini o'zlashtirish jarayonida miya faoliyati haqidagi ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan amaliy neyrobiologiya yo'nalishidir. Bu soha o'quv jarayonida o'quvchilar va o'qituvchilarning IPL (individual lateralizatsiya profili) mosligini hisobga olish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan¹.

O'qish kompetensiyasini shakllantirish nafaqat umumta'lim, balki uzluksiz ta'limning barcha turlarida ham ustuvor ahamiyatga ega masala hisoblanadi. Maktabdagi ta'lim jarayoni avvalo elementar o'qish va yozishni o'rgatish bilan boshlanadi.

“O'qish” — bu o'quvchilarga tilni egallash, bir-birlari bilan muloqot qilish, shuningdek, axborot va g'oyalar almashish imkonini beruvchi vositadir. O'quvchilar, odatda, asardagi notanish so'zlarni dekodlash va tushunish uchun turli o'qish usullaridan foydalanadilar. Matnning to'liq tushunilishi o'quvchi va matn o'rtasidagi

¹ Moskvitin V. A. and Moskvitina N. V. "Neuropedagogy as an Applied Direction of Pedagogy and Differential Psychology" / Vestik OSU / IssueNo 4/ 2001 / P.34–38

ongli va faol o‘zaro aloqaga bog‘liq². Hozirgi kunda o‘quvchilarni bir xil o‘qitish tizimidan o‘qitish ular uchun zerikarli hisoblanadi. Bizga bu muammoni hal etishda neyropedagogika yordam beradi.

Neyropedagogika va neyropsixologiyaning rivojlanishi ta’lim bilan bog‘liq bir qator muammolarni aniqlash imkonini beradi. Insonning lateral xususiyatlari miya ma’lum sohalarining qisman ustunligini ko‘rsatadi bu esa bir qator aqliy jarayonlarni amalga oshirishda individual farqlar mavjudligi bilan bog‘liq: diqqat, xotira, fikrlash, his-tuyg‘ular, iroda va boshqalar.

Matnni ongli tarzda tushunish o‘quvchining faqat o‘qish texnikasi emas, balki **diqqat, tafakkur, xotira va til** bilan bog‘liq murakkab kognitiv jarayonlarini talab etadi. Ayniqsa, **diqqat** bu jarayonning boshlang‘ich bosqichidagi eng muhim omil hisoblanadi. Chunki o‘quvchi matndagi asosiy fikrni ilg‘ashi, voqealar rivojini tushunishi, qahramonlar o‘rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishi uchun avvalo diqqatni to‘liq jamlashi kerak bo‘ladi. Diqqatni jamlashga yordam beruvchi quyidagi neyropedagogik mashqni amaldagi “O‘qish savodxonligi” darsligining 62-sahifasidagi “Yaxshilik izlagan bola” hikoyasi misolida keltirdik (1-rasmga qarang). Matn ustida ishlash jarayonida o‘quvchilarga dastlab panjara shaklidagi topshiriqlar orqali o‘qish vazifasi beriladi. Bunday yondashuv o‘quvchining diqqatini tez va samarali jalb qilishga xizmat qiladi. Xususan, boshqa faoliyat bilan band bo‘lgan yoki e’tibori chalg‘igan o‘quvchilar ham o‘z-o‘zidan ushbu topshiriq orqali matn mazmuniga qiziqqa boshlaydi. Ushbu bosqichdan so‘ng, matnda uchraydigan notanish so‘zlar ustida izohli ishlanadi, so‘zning ma’nosi, kontekstdagi o‘rni va ifodaviy vazifasi aniqlashtiriladi. Keyingi bosqichda esa tanqidiy fikrlashni faollashtirishga qaratilgan savollar beriladi. Bu savollar o‘quvchilarni faqat matnni tushunishga emas, balki uni baholash, muallif pozitsiyasini anglash va shaxsiy fikr bildirishga ham undaydi.

² Рябцева, И. Г. Роль чтения текстов в обучении иностранным языкам (на примере исторических текстов), стратегии чтения / И. Г. Рябцева, Н. М. Магамедли // Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2020. – № 2. – С. 81–84. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44190239> (дата обращения: 02.03.2022). – ISSN 1812-9498.

Savollarga javob bering!

1. Ota qanday harakat qildi va bu ish uni nima uchun baxtli qildi?
2. Jamshid otasining qilgan ishini qanday qabul qildi? Uning hissiyotlarini izohlab bering.
3. Agar siz Jamshidning o'rnida bo'lganingizda, otangizning qilgan yaxshiligini eshitib, qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirgan bo'lardingiz?
4. Qo'shnining mashinasi qanday ahvolda edi va bu holat voqeaqa qanday ta'sir ko'rsatdi?
5. Otaning qilgan ishi jamiyatda qanday ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin?
6. Siz ushbu hikoyadan qanday xulosa chiqardingiz? Bu voqea sizni qanday fikrlarga olib keldi?

1-rasm.

Ism: _____ Sinf: _____

Neyromashq

Yaxshilik izlagan bola

Kechki ovqat mahal edi.
- Bolalar qo'lingizni yuving, dadaringiz keldi, - dedi ona Ota uyga kirarkan, bolalarining peshonasidan o'pdi:
- Ko'cha biram sovuq, shamol ko'z ochirgani qo'ymayapti, - dedi paltosini yechayotib. - Tepa qavatdagi qo'shnining mashinasi yo'lda buzilib qolibdi. Rosa urindik, yurgizolmadik. Oxiri shatakka olib tortib keldim. Katta yaxshilik qildingiz, deb qayta-qayta duo qildi. O'zim ham yengil tortdim. Ular maza qilib ovqatlanishdi. Jamshid otasiga juda havas qildi.
- Dada, men ham yaxshilik qilgim kelyapti, - dedi dadasiga yadinq surilib.
- Xarxasha qilmay, odoli bo'lsang, yaxshilik qilgan bo'lasan. Ertaga buvingni ko'rishga boramiz. Bu ham yaxshilik, tushuntirdi dadasi..

Ushbu mashqning ahamiyati shundaki, u o'quvchining miyasining chap va o'ng yarimsharlarini bir vaqtda faollashtirishga xizmat qiladi. Bu esa neyropsixologik nuqtayi nazardan qaralganda, tahlil qilish (chap yarimshar) va tasavvur qilish (o'ng yarimshar) jarayonlarini uyg'unlashtiradi. Yarimsharlar o'rtasidagi funksional aloqaning mustahkamlanishi esa matnni chuqurroq anglash, mantiqiy fikrlash hamda ijodiy yondashuvni kuchaytiradi.

Yana bir neyromashqni ko'rib chiqamiz:

2-rasm.

Neuro reading!
READING COMPREHENSION

Matnni o'qing va savollarga javob bering!

Y*xsh*I*k *zl*g*n b*I*

K*chk* *vq*t m*h*I* *d*.
-B*I*I*r, q*I*ng*zn* y*v*ng, d*d*ng*z k*ld*, - d*d* *n*. *t* *yg*
k*r*rk*n, b*I*I*r*n*n*ng p*sh*n*s*d*n *'pd*:
- K*ch* b*r*m s*v*q, sh*m*I k*z *ch*rg*n* q*ym*y*pt*, - d*d*
p*It*s*n* y*ch*y*t*b. - T*p* q*v*td*g* q*shn*n*ng m*sh*n*s*
y*ld* b*z*I*b q*I*bd*. R*s* *r*nd*k, y*rg*z*lm*d*k. *x*r* sh*t*kk*
*I*b, t*rt*b k*ld*m. K*tt* y*xsh*I*k q*ld*ng*z, d*b q*yt*-q*yt* d*
q*ld*. *z*m h*m y*ng*I t*rd*m.
*I*r m*z* q*I*b*vq*tl*n*shd*. J*msh*d *t*s*g* j*d* h*v*s q*ld*.
- D*d*, m*n h*m y*xsh*I*k q*Ig*m k*Iy*pt*, - d*d* d*d*s*g*
y*q*nr*q s*r*I*b.
- X*rx*sh* q*I*lm*y, *d*bl* b*I*s*ng, y*xsh*I*k q*Ig*n b*I*s*n. *rt*g*
b*v*ngn* k*r*shg* b*r*m*z. B* h*m y*xsh*I*k, t*sh*nt*rd* d*d*s*..

1. Matnda qaysi fasil tasvirlangan?
2. Otasi qachon uyga qaytdi?
3. Kimning mashinasi buzilib qolibdi?
4. Jamshid otasiga nega xarxasha qildi?
5. Otasi ertaga qayerga borishlarini aytdi?

Unli harflarsiz o'qish mashqi (masalan, matndan unli harflarni olib tashlab, o'quvchiga uni to'liq o'qitish) o'quvchilarning quyidagi ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi:

1. *Kontekstdan ma'no chiqarish* – O'quvchi so'zdagi yetishmayotgan unli harflarni aniqlash uchun butun gap yoki matn mazmunini tushunishga harakat qiladi. Bu esa uning kontekstual fikrlash ko'nikmasini rivojlantiradi.
2. *Orfografik sezgirlik* – O'quvchi so'zlarning to'g'ri yozilishi, unli harflarning joylashuvi haqida chuqurroq o'ylaydi. Bu esa imlo xatolarini aniqlash va to'g'rilash qobiliyatini oshiradi.
3. *E'tibor va diqqatni jamlash* – Unli harflar bo'lmagan matnni o'qish murakkabroq bo'lgani sababli o'quvchi matnga yuqori darajada diqqat qaratadi. Bu kognitiv e'tiborni kuchaytiradi.
4. *So'z boyligini kengaytirish* – O'quvchi notanish yoki tanish bo'lgan so'zlarni tanib olishga intiladi, bu esa uning leksik zaxirasini mustahkamlaydi.
5. *Analitik va mantiqiy fikrlash* – O'quvchi har bir so'zning qanday bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi va tanlab o'qiydi. Bu tahliliy fikrlash va mantiqiy bog'lanishlarni aniqlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Bu mashq, ayniqsa, neyropedagogik yondashuvda miyaning til va fikrlash bilan bog'liq sohalarini faollashtirish orqali o'quvchi lisoniy kompetensiyasini chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish va matnni tushunishga o'rgatishda neyropedagogik yondashuvning qo'llanilishi – bu ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, hissiy-barqaror va samarali tizimga aylantirish demakdir. Bu metodika nafaqat o'qish malakasini, balki o'quvchining fikrlash, idrok etish va eslab qolish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shunday ekan, o'qituvchilar uchun bu yondashuvni amaliyotga joriy etish zamonaviy pedagogikaning muhim talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Moskvitin V. A. and Moskvitina N. V. "Neuropedagogy as an Applied Direction of Pedagogy and Differential Psychology" / Vestik OSU / IssueNo 4/ 2001 / P.34–38
2. Shamsiyeva, M. (2022). Neyropedagogika asoslari. Toshkent: O‘qituvchi.
3. Jensen, E. (2005). Teaching with the Brain in Mind. ASCD.
4. Hasanova, S. (2021). “Kognitiv faoliyatni rivojlantirishda neyropedagogikaning o‘rni”. Boshlang‘ich ta’lim jurnali, №3.
5. Sousa, D. A. (2016). How the Brain Learns. Corwin Press.
6. Xodjayev, N. (2020). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan ishlash metodikasi. Samarqand: Ilm ziyo.
7. Tokhtayeva, Z. (2023). “Matni tushunishga o‘rgatishda zamonaviy yondashuvlar”. Ta’lim innovatsiyalari, №4.
8. Jensen, E. (2005). Teaching with the Brain in Mind. ASCD.